

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ибрагимова Камола Саидбориевна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ENGIJ SANOAT KORXONALARI RAQOBARDOшлигини ошириш йуллари

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR